
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 687:746.2

DOI 10.5281/zenodo.13848294

ТРАДИЦИОННОЕ КРУЖЕВО КРЫМСКИХ ТАТАР: ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

TRADITIONAL LACE OF THE CRIMEAN TATARS: HISTORY OF REVIVAL

АБЛАЕВА УЛЬВИЕ ОСМАНОВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова.

АДЖИАМЕТОВА ФЕЙЕ ИКМЕТОВНА,

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова.

ABLAEVA ULVIE OSMANOVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Crimean Engineering and Pedagogical University named after F. Yakubov.

ADZHIAMETOVA FEYE IKMETOVNA,

Crimean Engineering and Pedagogical University named after F. Yakubov.

В данной статье впервые рассматривается один из видов декоративно-прикладного искусства крымских татар – национальное кружевоплетение «ойя», которое до начала XX в. было широко распространено в традиционной культуре. Описываются трагические события национальной истории XX в., обусловившие вековое забвение этого вида крымскотатарской бытовой культуры. Проводится анализ отдельных музейных артефактов, находок в частных собраниях крымских коллекционеров и осуществляется знакомство с энтузиасткой возрождения традиционного кружевоплетения. Исследование призвано ввести в научный оборот кружево «ойя» и популяризовать рассмотренный вид крымскотатарской бытовой культуры.

This article for the first time examines one of the types of decorative and applied art of the Crimean Tatars - the national lace weaving "oia", which was widespread in traditional culture until the beginning of the XX century. The tragic events of the national history of the twentieth century are described, which caused the century-old oblivion of this type of Crimean Tatar household culture. The analysis of individual museum artifacts, finds in private collections of Crimean collectors is carried out and acquaintance with the enthusiast of the revival of traditional lace weaving is carried out. The research is intended to introduce the oia lace into scientific circulation and popularize the considered type of Crimean Tatar household culture.

Ключевые слова: *кружевоплетение, крымские татары, декоративно-прикладное искусство, традиционная культура, игольное кружево.*

Key words: *lace-making, Crimean Tatars, arts and crafts, traditional culture, needle lace.*

Возвращение к истокам традиций национальной культуры, воссоздание нравственных устоев, изучение и возрождение материальной культуры в соответствии с современными тенденциями, являются одними из важнейших условий преемственности исторического опыта. Каждый народ в зависимости от исторических условий проходит собственный путь развития, что всегда находит отражение в произведениях его материальной культуры.

Одними из ярких носителей самобытной, многогранной культуры являются крымские татары, тюркский народ, сформировавшийся на территории крымского полуострова в единое этническое целое и унаследовавший культуру всех племен и народов, когда-либо населявших крымский полуостров.

Предметы материальной культуры наилучшим образом отражают духовную жизнь народа. Особенно яркой чертой крымскотатарского декоративно-прикладного искусства является сакральные орнаментальные мотивы и тонкая «ювелирная» работа, имеющие древние корни, выработанные на протяжении длительного времени. Большую роль на генетическом уровне у многих народов играет представление о том, что каждый элемент орнамента несет определенный смысл и имеет свое название, когда вещи многое могут «рассказать» о своем хозяине, например, информацию о его мировоззрении, родовом сословии, семейном положении.

Известное своими изящными вышивками крымскотатарское декоративно-прикладное искусство сохранило ничтожно малое количество образцов традиционных кружев. Среди известных в настоящее время артефактов – отделанные кружевом женские нижние платья-рубашки, женские и девичьи головные шали, женские и мужские карманные платочки, бытовые предметы различного назначения (например, кисеты, футляры для часов и др.), а также отдельные метражные изделия различной ширины (заготовки для декора будущих изделий?). Перечисленные предметы сохранились преимущественно у частных лиц, как семейные реликвии, и незначительное их количество хранится в фондах отдельных музеев.

Данная работа является первым опытом исследования крымскотатарских традиционных кружев, т.к. до настоящего времени в крымоведческой научной литературе такая проблема даже не ставилась.

Историография кружевоплетения является одной из достаточно проблемных тем в мировом декоративно-прикладном искусстве, т.к. вопросы генезиса, локальных центров происхождения и даже устоявшихся дефиниций до настоящего времени активно дискутируются специалистами этой области. Собственно, историю кружевоплетения можно начать с костяных игл эпохи позднего палеолита, а челноки для плетения и аналоги древних «коклюшек» встречаются при раскопках на территориях Египта, Китая, России и других стран. Но как исторически зафиксированный феномен, созданный посредством переплетения нитей, кружево появилось в странах Западной Европы только на рубеже XV-XVI вв.

Одним из первых авторов, который серьезно заинтересовался вопросом европейской истории кружева, является Жозеф Сеген (Seguin J.). В своей опубликованной в 1875 г. работе «La dentelle» (с фр. – кружево) он относит его появление к XV веку на территории нынешней Италии. Автор подробно рассматривает происхождение и техники исполнения плетеного и игольного кружева, дает их определения [10].

В своей работе автор Л.В. Ивойлова отмечает, что орнамент французских кружев в отличие от итальянских характеризовался изяществом и разнообразием. Кружевницы Франции смогли улучшить рельефность узоров, благодаря тому, что по краям орнаментов вшивали конский и/или человеческий волос, обметанный петельным швом [3, с. 63].

Если говорить о восточном кружеве, то в первую очередь необходимо назвать Турцию, несмотря на то, что нет точной информации о времени его зарождения на территории Малой Азии. В различных источниках утверждается, что кружевоплетение перешло из Анатолии в

Грецию уже в XII веке, а оттуда в Европу через Италию [9, с. 356]. Исторически корректным названием турецкого кружева является *ouya*, *ouyalar* («ойя», «ойялар», соответственно в единственном и множественном числах). Отсутствие эквивалентов турецкому термину *ouya* в индоевропейских и других языках указывает на то, что данный вид декоративно-прикладного искусства принадлежит исключительно материальной культуре тюркских народов. Кружевоплетение *ouya* занимает одно из ведущих мест в народном творчестве Турции. Его спецификой является создание воздушных узоров преимущественно с помощью иглы, в меньшей степени, с помощью маленького крючка, поэтому традиционное *ouya* – это преимущественно игольное кружево. На протяжении веков игольным кружевом отделялись многочисленные головные шали, предметы женского туалета, отдельные элементы мужского костюма, аксессуары и др. Благодаря плетению с помощью иглы турецкие кружева необычайно изящны, производя неизгладимое впечатление тончайшей филигранностью узоров.

Старинные русские техники кружевоплетения рассмотрены в работе Е.И. Третьяковой «Русские кружева» (1995 г.). Автор анализирует историю различных видов кружев, отмечая сложность, многогранность процесса, требующего специальных приспособлений [7, с. 8]. Технологию и этимологию понятия «кружево» рассматривает в том числе Кумпан Е.В., выделяя два основных значения, одно из которых происходит от слова «окружать». Этим словом в России определялись разные отделки по краям одежды. В другом значении этим словом обозначали узорное ажурное изделие, понимая под ним самостоятельный вид украшения убранства или одежды. Кумпан Е.В. пишет: «в понятие “кружево” обычно включаются три различных вида техники: шитое иглой, плетеное на коклюшках и вязаное на спицах или крючком. Собственно, настоящим кружевом считаются только два первых – шитое и плетеное. Третий вид – вязаное крючком или на спицах – ценители и искусствоведы обычно считают имитацией двух первых. И все-таки это – настоящее кружево, хотя, возможно, и не настолько ценное, как плетеное или шитое» [5, с. 168-169].

Представление о некогда богатой традиции крымскотатарского кружевоплетения дает работа румынской исследовательницы Марии Магиру [8]. Автор проанализировала материальную культуру крымских татар, эмигрировавших с полуострова в начале-середине XIX ст. Из более миллиона эмигрантов, направлявшихся в Малую Азию, часть осела в Добрудже (территория современной Румынии) [8]. Сравнительный анализ материальной культуры крымскотатарской диаспоры демонстрирует практически прямые аналогии с предметами, изготавливавшимися на родине предков. Однако в закрытой длительное время диаспоральной среде они сохранились намного лучше и в гораздо большем количестве.

Итак, кружевоплетение – это ажурный текстильный орнамент без тканой основы, является уникальным видом искусства на всем протяжении своего существования от появления ручных кружев до создания машинного производства. Вопросами производства кружев и/или запретом их ввоза занимались на высоком государственном уровне, пока изменившиеся социально-политические условия не свели на нет моду на кружева.

Изучая различные культуры, можно отметить, что и у крымских татар носителями и хранителями орнаментального наследия народа являлись женщины, поскольку именно они занимались рукоделием, передавая все знания и навыки, накопленные предшествующими поколениями. Рукоделие для жительниц крымского полуострова было одним из основных занятий. С девяти лет девочки садились за ткацкий станок и овладевали различными техниками вышивки. К замужеству девушки должны были собственноручно приготовить себе приданное, в которое входило большое количество разнообразно декорированных текстильных предметов.

В фондах Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника (далее БИКАМЗ) имеются многочисленные артефакты, свидетельствующие о большом разнообразии традиционного рукоделия крымских татар. Однако среди его экспо-

натов имеется лишь небольшое количество изделий, декорированных кружевом. Гораздо больше информации сохранилось на стеклянных фото-негативах начала прошлого века с кружевными мотивами. Несмотря на ничтожно малое количество сохранившихся предметов с исследуемым декором, известно, что на Международной кустарно-промышленной выставке в Париже (1925 г.) крымскотатарские кружева были отмечены бронзовой медалью.

Первый директор первого крымскотатарского музея (в настоящее время – БИКАМЗ) Усеин Абдуредиевич Боданинский писал: «Красивая, разнообразная природа Крыма: степи, голубые горы, долины рек, море, растительность, залитые ослепительными лучами южного солнца – оставила в народном творчестве татар, особенно в вышивках, сильнейшие следы» [4]. О предмете исследования У.А. Боданинский оставил очень лаконичную характеристику: «...подол и рукава (женской) рубашки заканчиваются волнистой каемкой «оя» (так в тексте) или кружевной полоской» [1, с. 215].

Как выше было отмечено, искусство кружевоплетения абсолютно неисследованная тема в крымскотатарском декоративно-прикладном искусстве. Анализ декора различных элементов одежды, головных шалей, платков, полотенец и разнообразных аксессуаров XIX – начала XX вв. свидетельствует о длительной традиции бытования кружев не только из льняных, хлопчатобумажных, но и металлизированных (золотных) нитей. На бытовых полотенцах чаще встречается кайма, плетеная из нитей полотна, а также вязаные крючком узкие кружева. Значительно реже среди сохранившихся артефактов встречаются предметы, украшенные тончайшим кружевом из цветных или золотных нитей. Крымскотатарские кружева применялись в декоре как одежды, так и домашнего текстиля. Ручная работа позволяла декорировать предметы мужского и женского гардеробов оригинальными узорными украшениями.

Как отдельный пункт в крымскотатарском традиционном костюме можно рассматривать женские головные шали и платки. Наиболее значимая роль среди них отводилась женской шали *марама*. Ношение головной шали было важной частью традиционной и религиозной культуры крымских татар. Обычно *марама* изготавливалась из полупрозрачной льняной домотканины и декорировалась особым образом. Края шали всегда имели богатый вышитый или тканый орнаментальный декор, который дополнительно мог украшаться очень широким (более 20 см) или более узким кружевом.

Технология изготовления крымскотатарских кружев различается, в первую очередь, инструментарием, т.к. существуют как шитые иголкой, так и вязаные крючком. Во-вторых, применением нитей различной толщины. Для игольного кружева – исключительно тонкие нити сильной крутки, для вязаных крючком, чуть более толстые. Вследствие использования различных инструментов и материалов получаются кружева с несколько отличающимися характеристиками.

В целом, национальное кружево отличается от европейского кружевоплетения, но имеет много общих черт с турецкими игольными кружевами. Турецкие и крымскотатарские кружева одинаково отличаются тонкой выделкой, изысканностью и декоративностью. Наиболее популярными узорами в искусстве кружевоплетения крымских татар были растительные / цветочные и геометрические мотивы различной степени сложности, что позволяет разделить их на две соответствующие орнаментальные группы. Цветочные мотивы украшали различные изделия на тканой основе, а также детали костюма. Среди геометрических мотивов наиболее популярным был ромб. Именно на основе этой фигуры мастерицы создавали уникальные композиции, а его популярность объясняется универсальностью символа. Форма ромба удобна и в структурообразующем плане, а со стороны мифопоэтических представлений является отражением многих метафорических выражений.

В настоящее время традиционным кружевоплетением занимается единственная мастерица, которая сумела возродить данный вид народного искусства. В процессе исследований

национального кружевоплетения мы познакомились с жительницей г. Бахчисарая, врачом по специальности Хатидже Челебиевой. По ее словам, первое знакомство с плетением кружев состоялось в 1968 г. в андижанском дворце пионеров, который Челебиева посещала в младших классах. На курсах рукоделия азам кружевоплетения ее обучила Фаина Тагировна, бывшая жительница Казани, которую после смерти родителей дядя забрал к себе в Крым. Фаина еще в детстве овладела искусством игольного кружевоплетения, которому ее научили соседки крымские татарки. В 1944 г. Фаина была депортирована вместе с крымскими татарами и оказалась в г. Андижан (Узбекистан). Там Фаина Тагировна стала преподавать рукоделие в городском Дворце пионеров, в т.ч. обучать игольному кружеву.

Через много-много лет, после окончания медицинского института, тяжелого возвращения на родину, сложностей с обустройством и другими превратностями жизни, Х. Челебиева вспомнила о своем увлечении после получения неожиданного подарка. Это была семейная реликвия – столетняя нижняя рубашка ее бабушки, украшенная тончайшим филигранным кружевом. Короткий импульс повторить работу обернулся увлечением, которому она посвящает с тех пор все свободное время, не только повторяя старинные узоры, но и разрабатывая собственные орнаментальные композиции с включением разнообразных техник.

Работы Х. Челебиевой – это головные шали, шарфы, платки, в т.ч. традиционные крымскотатарские *марама*, декорированные по периметру преимущественно игольным кружевом с множеством разнообразных растительных мотивов. Технически кружевница одинаково мастерски владеет как иглой, так и крючком.

Игольные кружева представляют собой совершенные образцы легкости и изящества, они абсолютно невесомы и как бы нематериальны при своей достаточной жесткости (рис. 1).

Рис. 1. Образец игольного кружева. Работа Х. Челебиевой

Рис. 2. Метод изготовления первой петли под названием «зурафе»

По мнению Х. Челебиевой, традиционная техника игольного кружевоплетения состоит из мастерства создания петель, основы будущего узора. Метод изготовления первой петли под названием «зурафе» (с крымтат. – жираф) с помощью иголки состоит из следующих операций: закрепление нити, обмотка иголки, затягивание петли (рис. 2).

Вязаные крючком кружева тактильно более мягкие, но выглядят основательнее, крепче, практичнее при всей красоте своих узоров (рис. 3).

Для изготовления кружев с помощью крючка важен выбор толщины инструмента. Толщина или тонина крючка обязательно должна соответствовать рабочей нити. Узоры кружева могут быть выполнены в один или несколько рядов. Первый ряд выполняет функцию основы (фундаментального слоя), на котором затем строится сложный узор.

Рис.3. Образец кружева, вязанного крючком

Тончайшие, невероятно изящные, выполненные с большим мастерством и огромной любовью работы Хатидже Челебиевой могут занять заслуженное место в лучших музейных собраниях не только Крыма, но и мира.

Необходимо также коснуться вопроса терминологии национального кружевоплетения. В настоящее время это является историко-филологической проблемой, т.к. точной фиксации слова в крымскотатарском языке мы пока не обнаружили. Кружево, как гипероним, в смысле декора по низу платья-рубахи, записано У.А. Боданинским лишь единожды в дневнике от 26.01.1926 г., где говорится об игольном кружеве (?) «ойя» [2, с. 241-242]. В современном словаре крымскотатарского языка присутствует только один подходящий термин – «оргю йинеси» (с крымтат. *оргю* – вязание, *йине* – игла), который означает вязальный крючок [6, с. 116]. Поэтому в настоящее время приходится принять турецкие аналоги, где игольное кружево – *igne oyasi* (с тур. *igne* – игла, *оуа* – кружево), а вязаное крючком кружево – *dik oyasi* (с тур. *dik* – прямой, перпендикулярный, *оуа* – кружево).

Крымскотатарское кружевоплетение *ойя* – это не просто техника изготовления декоративных украшений, это мир народных традиций и истории в художественно осмысленных образах. В прошлом веке технология изготовления национального кружевоплетения оказалась на грани полного исчезновения, но в настоящее время силами лишь одного энтузиаста Хатидже Челебиевой, оно делает первые шаги к возрождению. Благодаря ее прекрасным работам общество проявляет все больший интерес к этому искусству. Надеемся, что данный вид национального искусства сохранится для потомков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боданинский У.А. Собрание сочинений. Том 1. Научное наследие. Казань – Симферополь: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. 272 с.

2. Боданинский У.А. Собрание сочинений. Том 2. Дневники: 1923-1926 гг. Казань – Симферополь: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018. 264 с.
3. Ивойлова Л.В. Художественный текстиль. Барнаул: АлтГИК, 2016. 119 с.
4. Искусство крымскотатарской вышивки. Выпуск 2, 2017. avdet.org. URL: <https://avdet.org/2017/10/09/iskusstvo-krymskotatarskoj-vyshivki> (дата обращения: 15.09.2024).
5. Кумпан Е.В. Виды декорирования текстильных материалов и готовых изделий / Е.В. Кумпан, Г.Р. Залялютдинова. Казань: КНИТУ, 2017. 212 с.
6. Русско-крымскотатарский, крымскотатарско-русский словарь / Сост. С.М. Усеинов. Симферополь: Издательский дом «Тезис», 2007. 640 с.
7. Третьякова Е.И. Русское кружево. СПб.: Лениздат, 1995. 154 с.
8. Magiru M. Dobrogea: Studiu etnografic, vol. III, Turciiş i Tătarii, Constanţa, 2008.
9. Оya el sanatiüzerinebirinceleme• a review on oya handicrafts Deniz GÜMÜŞ Gamze URAY. URL: <https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/a-review-on-oyahandicrafts> (дата обращения: 20.09.2024).
10. Seguin, Joseph. La dentelle: Histoire – Description – Fabrication – Bibliographie / Ornee de cinquante planches phototypographiques fac-simile de dentelles de toutes les epoques; passements aux fuseaux, points coupes a l'aiguille, blondes, chantilly, etc., et de nombreuses gravures d'apres les meilleurs maitres des XVIIe et XVIIII esicles. URL: <https://archive.org/details/ladentellehistoi00segu/page/84/mode/2up> (дата обращения: 15.09.2024).

© Аблаева У.О., Аджиаметова Ф.И., 2024.